

Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna Parque Estadual Intervales

Oficina realizada nos dias
31 de março e 1 de abril de 2026
no Parque Estadual Intervales

Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervales

Resumo

A oficina de planejamento para a coexistência entre pessoas e fauna na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervales (ZA-PEI) foi uma atividade do projeto 'Transdisciplinaridade para a coexistência humano-fauna em paisagens compartilhada e poupada' – ou Projeto Biota-Coexiste – que é financiado pela FAPESP por meio do Programa Biota Transformação (#2023/11823-0), e coordenado pela Professora Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/Universidade de São Paulo.

O evento aconteceu no Núcleo Sede do parque nos dias 31 de março a 1 de abril de 2026. Contou com a participação de 57 convidados, incluindo pesquisadores, moradores dos municípios de Guapiara, Sete Barras e Ribeirão Grande, monitores ambientais e representantes da comunidade indígena Peguaoty, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, e da Fundação Florestal, além de 13 membros da equipe organizadora e executora.

A oficina integrou **dois níveis de planejamento: estratégico e operacional**. No primeiro, analisou as interações humano-fauna, seus determinantes e definiu uma estratégia para a coexistência; no segundo, traduziu essa estratégia em medidas concretas de implementação, com encaminhamentos de governança. Como produtos, resultaram uma **Teoria da Mudança** coproduzida, que orienta a melhoria das interações com base em processos legítimos e justos, e um **Plano de Ação** voltado à sua implementação por gestores e lideranças.

Foram apontadas 6 interações humano-fauna prioritárias: i. danos a cultivos causados por animais silvestres, ii. danos a animais domésticos causados por animais silvestres, iii. caça ilegal, iv. ataque e transmissão de doenças de cães e gatos à fauna silvestre, v. morte de animais silvestres por agrotóxicos, e vi. atropelamento de animais silvestres.

O Plano de Ação resultante contempla 31 ações estruturadas em frentes estratégicas, voltadas à geração de produtos concretos como programas, parcerias, diagnósticos, mecanismos financeiros e intervenções em campo, abrangendo restauração de áreas, prevenção de danos, manejo de fauna doméstica, alternativas econômicas, educação ambiental e medidas de infraestrutura.

ÍNDICE

Projeto Biota Coexiste	4
A abordagem: planejamento para a coexistência	4
I. Coexistência como objetivo	5
II. Pensamento sistêmico como abordagem	5
III. Ênfase em ações concretas e verificáveis	5
Oficina de Planejamento para a Coexistência na ZA-PEI	6
Participantes	7
Programação	8
Parte I. Qual é a situação: interações humano-fauna no território	10
Interações humano-fauna	11
Parte II. Por que as interações são assim: determinantes situacionais	15
Parte III. Como podemos mudar as interações	18
Teoria da Mudança	
Parte IV: Como implementar a teoria da mudança	24
Plano de Ação	
Parte V. Conclusão e encaminhamentos: governança	27
Créditos e referências	29

O contexto

Projeto Biota Coexiste

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna silvestre na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervalles é uma atividade do projeto

Transdisciplinaridade para a Coexistência Humano-Fauna em Paisagens Compartilhada e Poupada ou Projeto Biota Coexiste. O Biota Coexiste é financiado pela FAPESP por meio do Programa Biota Transformação (#2023/11823-0) e coordenado pela Professora Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP.

O Projeto Biota-Coexiste visa dar continuidade ao Projeto Vizinhos Silvestres, ampliando suas paisagens de estudo, atores e instituições envolvidas. Vizinhos Silvestres é um projeto de colaboração transdisciplinar, fundamentado na coprodução de conhecimento e aprendizagem mútua, que busca transformar o conhecimento coproduzido em um conhecimento acessível, útil e acionável, com vistas a promover mudanças e subsidiar processos de tomada de decisão. O projeto integra alunos, pesquisadores e gestores públicos na construção coletiva e participativa de um mecanismo de gestão da coexistência humano-fauna. Mais especificamente, o projeto tem como objetivos:

- 1) Promover uma transição sustentável por meio de ações que visam transformações nas relações entre pessoas e fauna silvestre;
- 2) Aprofundar o conhecimento científico no campo da coexistência humano-fauna;
- 3) Desenvolver um modelo de pesquisa e colaboração transdisciplinar baseado em coprodução de conhecimento, coplanejamento e coimplementação;
- 4) Contribuir com as políticas públicas e governança ambiental.

Um passo fundamental para atingir esses objetivos é o **Planejamento para a Coexistência**, descrito abaixo.

A abordagem

Planejamento para a Coexistência

O planejamento para a coexistência humano-fauna - Plan4Coex - é um processo participativo de tomada de decisões informadas para a gestão das interações entre pessoas e fauna silvestre (Marchini et al. 2021, 2024). Inspirado na gestão adaptativa, envolve diagnosticar a situação, definir metas, formular e implementar estratégias e avaliar resultados. Diferentemente do planejamento convencional da conservação, que foca na biodiversidade e trata os problemas como questões técnicas, o Plan4Coex centra-se nas interações entre pessoas e fauna e reconhece que os desafios são

principalmente relacionais. Em vez de buscar uma solução definitiva, o processo identifica múltiplas respostas possíveis e promove ajustes contínuos no sistema, visando benefícios tanto para as pessoas quanto para a fauna.

Os três pilares do processo são:

I. Coexistência como objetivo

Busca melhorar as interações entre pessoas e fauna silvestre - ameaçada ou abundante, nativa ou exótica - gerando benefícios tanto para a fauna quanto para as pessoas. Isso inclui a conservação da biodiversidade, mas vai além dela ao considerar a diversidade de interações nas paisagens compartilhadas.

II. Pensamento sistêmico como abordagem

As interações entre pessoas e fauna fazem parte de sistemas socioecológicos complexos, com múltiplos fatores interligados, dinâmicos e muitas vezes imprevisíveis. A abordagem busca compreender essas interações de forma integrada e identificar caminhos de ação que melhorem progressivamente a relação entre pessoas e fauna por meio da coprodução de uma Teoria da Mudança (Marchini et al. 2023).

III. Ênfase em ações concretas e verificáveis

Durante a oficina, os participantes identificam e priorizam as principais interações entre pessoas e fauna na região e, a partir delas, definem e priorizam ações para melhorá-las. Para cada ação priorizada, identifica-se também quem poderá atuar como articulador de sua implementação.

Oficina

de

Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna

na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervales

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna foi realizada no Núcleo Sede do Parque Estadual Intervales, nos dias 31 de março e 1 de abril de 2026. Organizada por uma equipe do LEMaC e facilitada por Silvio Marchini, a atividade reuniu 57 convidados, incluindo pesquisadores, moradores dos municípios de Guapiara, Sete Barras e Ribeirão Grande, monitores ambientais, representantes da aldeia indígena Peguaoty, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo e da Fundação Florestal, além de 13 membros da equipe organizadora e executora.

A oficina foi estruturada em quatro etapas principais, articuladas em dois níveis complementares de planejamento: o **nível estratégico** e o **nível operacional**. No nível estratégico, foram conduzidas (i) a análise da situação das interações humano-fauna no território, (ii) a identificação dos determinantes dessas interações e (iii) a elaboração de uma estratégia para a coexistência. No nível operacional, foram (iv) apontadas medidas concretas para a implementação da estratégia definida, seguida de discussões sobre governança e encaminhamentos.

A oficina gerou dois produtos principais, correspondentes a esses níveis: (i) uma **Teoria da Mudança**, que estabelece a direção estratégica para a melhoria das interações humano-fauna no território, coproduzida pelos diferentes grupos de interesse e fundamentada em um processo legítimo e justo, com benefícios para a fauna e para as pessoas; e (ii) um **Plano de Ação** voltado à operacionalização dessa estratégia, envolvendo gestores e lideranças com capacidade de convertê-la em ações concretas.

Participantes

* membros da equipe organizadora e executora

Adrian Felipe N de Almeida	José da Silva
Adriana de Arruda Bueno	José Vieira
Alexandrina Maria Aparecida Citadini	Julian Mantinez
Aline Daros Gama	Juliano Silva
Allan Paulo	Jussara Maria Tebet
Almir José Zarpellen	*Katia Ferraz
Ana Carolina Dalla Vecchia	*Lara Guerra Rebello Amaral
Ana Rita Ferraz	Larissa M. de Freitas
Ana Rita ferraz	*Livia Lima da Silva
*André Luiz Gama Nogueira	*Loisa Fabrícia Prates Alvarez
*Anita Seneme Gobbi	Lorena Santos Bonifácio
Aparecido Dias de Oliveira	Luana Rodrigues de Freitas Costa
Aracelis Piovezani Silva	Luis Fernando
Beatriz de Mello Beisiegel	Luiz Avelino Ribeiro
Bento Dias	Luiz Euzébio
Claudia Terdiman Schaalmann	*Maria Augusta de Mendonça Guimarães
Diva Cordeiro	Monicque Silva Pereira
Eberson	Nathália Costa Silva Zandomenegui
Eder Silva	Paula Aparecida Amaro
Edna Cravo de Oliveira	Paulo Vinicius
Eliana Teixeira Ribeiro Costa	Pedro Antonio de Almeida Junior
Elisandro	*Poliana Rossini Camargo
Faustino A. Ribeiro	Rafael Silva
Fernando Dias	Renato Domingues de Lima Junior
Francielly Aparecida da Silva	Renato Laurindo de Paiva
Gilberto Carlos <i>do Maseta</i>	Rodrigo Alves Correa
Gilberto Ohta	Rosenilda Euzébio
Gilson	Sergio Henrique

*Guilherme Hurtado de Araujo

Silvino T. Junior

*Isabela Caroline da Silva

*Silvio Marchini

*Isabella de Oliveira Facin

Suzana Aparecida Cruz Dias

Israel

Thiago Borges Conforti

Israel Carlos Barboza

*Thiago da Silva Novato

Jackson Delphino

Valdeci Dias Teixeira

Jonas Elton Rodolfo

Vanessa Puerta Veruli

Programação

Dia 1 – Teoria da Mudança (31/03/2026)

Manhã:

- Abertura, apresentações e introdução à oficina
- Identificação das interações humano-fauna
- Seleção das interações mais relevantes

Tarde:

- Análise das causas das interações priorizadas
- Indicação de ações com base nas causas identificadas
- Priorização das ações

Dia 2 – Plano de Ação (01/04/2026)

Manhã:

- Retomada e orientações
- Detalhamento das ações prioritárias: produtos, articuladores e colaboradores
- Formação do Grupo Gestor e encaminhamentos finais

Apresentações iniciais de contextualização e instrução:
Thiago Conforti, Gestor do Parque Estadual Intervales
Professora Katia Ferraz, Coordenadora do Projeto Biota-Coexiste

Café Mundial:
interações humano-fauna e sua importância em termos de impactos sobre as pessoas e a fauna

Parte I

Qual é a situação: interações humano-fauna no território

Escopo espacial

Na primeira parte do workshop, os participantes definiram o escopo espacial do plano: a Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervales (Figura 1), que inclui os municípios de Ribeirão Grande, Guapiara, Iporanga, Eldorado e Sete Barras.

Figura 1. Localização do Parque Estadual Intervales (PEI), Zona de Amortecimento (ZA) e unidades de conservação adjacentes (fonte: <https://doi.org/10.1590/S0370-44672010000300004>)

Escopo temático

Em seguida, os participantes produziram lista das **interações humano-fauna** relevantes no território.

Foi utilizado o método do *café mundial*: em cada mesa, um(a) relator(a) fixo(a) fazia anotações em uma folha grande de papel, enquanto todos os outros participantes trocavam de mesa periodicamente, garantindo assim a troca de ideias.

Abaixo, os resultados.

Interações humano-fauna

Abaixo, as interações apontadas pelos participantes segundo o impacto sobre o ser humano: negativo, positivo e ambíguo (Tabela 1) e as dez interações mais citadas (Tabela 2).

Tabela 1. Interações apontadas pelos participantes, divididas segundo o impacto sobre seres humano ou fauna: negativo, positivo e ambíguo.

Interações negativas

Predação de animais domésticos (cães, galinhas, pintinhos, ovinos, etc.)

Predação de cultivos/dano agrícola

Ataques a humanos (picadas/mordidas)

Transmissão de doenças (doméstico → silvestre; zoonoses)

Atropelamento de fauna

Predação por domésticos sobre fauna (cães/gatos)

Caça (subsistência, esportiva, tráfico)

Tráfico de fauna

Alimentação artificial (ceva/comedouros) alterando comportamento

Atração de fauna para áreas humanas

Presença de fauna em casas (ex: gambá no forro)

Medo/desconhecimento (interação social com fauna)

Matar animais por proteção/cultura

Uso de agrotóxicos afetando fauna

Impactos indiretos: garimpo (mercúrio)

Impactos indiretos: desmatamento

Impactos indiretos: interferência na cadeia alimentar

Interações positivas

Polinização

Dispersão de sementes

Controle biológico (predação natural)

Observação de fauna

Ecoturismo

Conexão/bem-estar com natureza

Uso cultural/sagrado

Agrofloresta/integração fauna-produção

Indicadores ecológicos (animais indicando chuva/seca)

Interações ambíguas

Caça (subsistência vs. impacto)

Alimentação de fauna

Apropriação cultural

Presença de fauna (pode ser valor ou problema)

Tabela 2. As dez interações humano-fauna mais citadas.

Interação	Atributos citados	Número de menções
1. Predação de animais domésticos	onça → cachorro onça → ovelha/cavalo lagarto → pintinho gambá → galinha morcego → gado/galinha	12
2. Dano agrícola / consumo de plantio	saracura → plantio javali/cateto → lavoura quati → milho capivara → plantação insetos (saúva) → culturas	10
3. Doenças / transmissão doméstico ↔ silvestre	cinomose sarna carrapato cães → fauna	8
4. Caça (todas as formas)	subsistência esportiva tráfico turismo de caça	7
5. Predação por animais domésticos (cães/gatos sobre fauna)	cães caçando gatos predando fauna	5
6. Ecoturismo / observação de fauna	observação de aves turismo de natureza	5
7. Alimentação artificial de fauna (ceva / comedouros)	ceva no PEI comedouros atração de fauna	4
8. Atropelamento de fauna	registros diretos “vários”	3
9. Ataques/picadas (cobra, etc.)	cobra sapo (menção menor)	3
10. Processos ecológicos (polinização + dispersão)	mamangava → polinização jacu/tucano → dispersão	3

Foram citadas 50 espécies ou grupos taxonômicos envolvidos nas interações (Tabela 3). Os grandes felinos, os cães domésticos, o gambá e o quati estão entre os dez mais citados (Tabela 4), destacando as interações com efeitos sobre a produção agrícola e sobre a saúde (Tabela 5).

Tabela 3. Espécies e grupos taxonômicos citados

Mamíferos

Anta	Javali
Cachorro-do-mato / lobinho	Macaco-prego
Cachorro-vinagre	Macacos (geral)
Cães domésticos	Mão-pelada
Capivara	Morcegos
Cateto	Onça-parda
Gambá	Onça-pintada
Gato-do-mato (felinos pequenos)	Quati
Gatos domésticos	Queixada
Jaguaririca	Tatu

Aves

Aves (geral, várias menções)	Pintassilgo
Bem-te-vi	Pombas
Canário-da-terra	Sabiá-laranjeira
Curió	Saracura
Garça	Tiê-de-bando
Gaviões	Tiê-preto
Inhambu	Tiê-sangue
Jacu	Trinca-ferro
Macuco	Tucanos
Maritaca	Uru

Répteis e anfíbios

Caninana	Lagartos
Cobras (geral)	Sapos

Jiboia

Peixes

Tilápia (menção indireta: 'em tanques')

Invertebrados

Abelhas (africanas/europeias)	Mamangava (polinizador)
Formigas (indicador ecológico)	Saúva (praga agrícola)

Tabela 4. As dez espécies ou grupos taxonômicos mais citados.

Espécie/grupo	Atributos citados	Número de menções
1. Onça-pintada e onça-parda	predação de cães, ovelhas, cavalo percepção de risco	10
2. Cães domésticos	vetor de doença predador de fauna usados na caça	9
3. Gambá	galinhas presença em casas interação com humanos	8
4. Quati	dano agrícola interação com cães controle biológico (única menção positiva relevante)	7
5. Saracura	dano ao plantio	6
6. Javali/cateto	dano agrícola	6
7. Aves	ecoturismo tráfico dano agrícola	6
8. Cobras	picadas medo morte por proteção	5
9. Lagartos	predam ovos/pintinhos	4
10. Capivara	carrapato plantação	3

Tabela 5. Espécies e grupos taxonômicos mais citados e suas principais interações.

Animal	Interações principais
Onça	Predação domésticos
Cães	Doença, predação fauna, caça
Gambá	Predação galinhas, presença em casas
Quati	Dano agrícola, interação com cães
Saracura	Dano agrícola
Javali/Cateto	Dano agrícola
Capivara	Carrapato, dano
Lagarto	Predação pintinhos
Cobra	Picada, medo
Morcego	Ataque a gado/galinha
Aves (geral)	Dano agrícola + ecoturismo
Mamangava	Polinização
Jacu/Tucano	Dispersão

Parte II

Por que as interações são assim: determinantes situacionais

Os participantes selecionaram 6 interações prioritárias para a mudança, levando em conta a importância de seus impactos sobre pessoas e fauna, assim como a viabilidade da mudança. A ordem de prioridade foi a seguinte:

1. Danos a cultivos
2. Danos a animais domésticos
3. Caça ilegal
4. Ataque/transmissão de doenças de cães e gatos a animais silvestres
5. Morte de animais silvestres por agrotóxico
6. Atropelamento de animais silvestres

Em seguida, apontaram os fatores determinantes das interações selecionadas (Tabela 6).

Tabela 6. Causas das interações prioritárias

Interação	Causa	Tipo de causa
Danos às plantações	Proximidade ao habitat	Acesso e oportunidade
	Aumento das áreas de plantio	Simplificação ecológica
	Falta de alimentos naturais	Simplificação ecológica
	Destruição do habitat	Simplificação ecológica
	Desmatamento	Simplificação ecológica
	Queimadas	Simplificação ecológica
	Falta de predadores	Simplificação ecológica
	Descontrole de espécies exóticas	Simplificação ecológica
Mudança climática	Simplificação ecológica	
Danos a animais domésticos	Falta de presas naturais	Simplificação ecológica
	Animais vulneráveis (velhos, feridos, dispersão)	Dinâmica da fauna
	Expansão de áreas humanas	Simplificação ecológica
	Falta de proteção dos domésticos	Acesso e oportunidade
	Falta de conhecimento técnico	Déficit de conhecimento
	Falta de recursos financeiros	Incentivos econômicos
	Conflito na função dos cães	Gestão de domésticos
	Facilidade de acesso à presa	Acesso e oportunidade
Aprendizado comportamental	Dinâmica da fauna	
Caça ilegal	Cultura / tradição	Valores e comportamento
	Comércio / renda	Incentivos econômicos
	Prazer / hobby / vício	Valores e comportamento
	Subsistência	Incentivos econômicos
	Retaliação	Valores e comportamento
	Medo	Valores e comportamento

	Falta de alternativas econômicas	Incentivos econômicos
	Fiscalização insuficiente	Governança e capacidade institucional
	Legislação ineficaz	Governança e capacidade institucional
	Serviços de inteligência insuficientes	Governança e capacidade institucional
Ataque/transmissão de doenças de cães e gatos a animais silvestres	Falta de conhecimento / indiferença	Déficit de conhecimento
	Animais domésticos soltos	Gestão de domésticos
	Alimentação insuficiente	Gestão de domésticos
	Falta de vacinação/tratamento	Gestão de domésticos
	Falta de castração/informação	Gestão de domésticos
	Fatores culturais (uso, desinteresse)	Valores e comportamento
	Uso funcional dos domésticos	Gestão de domésticos
Morte de animais silvestres por agrotóxico	Incentivos financeiros	Incentivos econômicos
	Aumento da produção	Incentivos econômicos
	Controle de pragas	Externalidades técnicas
	Competição entre produtores	Incentivos econômicos
	Devastação de habitats	Simplificação ecológica
	Controle de doenças	Externalidades técnicas
	Intensificação da monocultura	Simplificação ecológica
	Descarte inadequado	Déficit de conhecimento
	Falta de educação alimentar	Déficit de conhecimento
	Exigência de mercado	Incentivos econômicos
Atropelamento de animais silvestres	Falta de sinalização	Governança e capacidade institucional
	Negligência de proprietários	Valores e comportamento
	Ausência de travessias	Externalidades técnicas
	Alta velocidade	Valores e comportamento
	Estradas cortando fragmentos	Externalidades técnicas
	Falta de sinalização	Governança e capacidade institucional

As causas mencionadas podem ser agrupadas em nove tipos (Figura 2):

- 1. Simplificação ecológica.** Alterações no ambiente natural que reduzem a complexidade do ecossistema (ex.: desmatamento, monocultura, perda de predadores), desestabilizando as interações e favorecendo conflitos.
- 2. Acesso e oportunidade.** Situações em que recursos (alimento, presas, cultivos) ficam facilmente disponíveis para a fauna, aumentando a probabilidade de interação simplesmente porque está “fácil demais”.
- 3. Incentivos econômicos.** Condições em que decisões são guiadas por ganhos financeiros ou sobrevivência econômica, mesmo quando geram impactos negativos (ex.: produção intensiva, caça comercial).
- 4. Governança e capacidade institucional.** Limitações nas regras, fiscalização, políticas públicas e coordenação entre instituições, que reduzem a capacidade de prevenir ou gerenciar interações problemáticas.
- 5. Déficit de conhecimento e capacidade técnica.** Falta de informação, habilidades ou assistência técnica para manejar adequadamente as interações (ex.: desconhecimento de métodos de proteção ou manejo).
- 6. Valores, cultura e comportamento.** Crenças, tradições, percepções e motivações que influenciam o comportamento humano (ex.: medo, caça por tradição, retaliação, negligência).
- 7. Dinâmica da fauna.** Respostas comportamentais e ecológicas dos animais às condições do ambiente (ex.: aprendizado, adaptação a recursos humanos, dispersão, vulnerabilidade individual).
- 8. Gestão de animais domésticos.** Falhas no manejo de cães e gatos (ex.: soltos, não vacinados, não castrados), que os tornam vetores de impacto sobre a fauna e de transmissão de doenças.
- 9. Externalidades técnicas.** Impactos não intencionais gerados por tecnologias ou infraestruturas humanas (ex.: agrotóxicos, estradas), que afetam a fauna como efeito colateral.

Figura 2. Tipos de causas das interações prioritárias organizadas em dois parâmetros: determinantes ecológicos e determinantes socioeconômicos.

Em conjunto, os dois eixos ilustram o entendimento compartilhado do sistema socioecológico que gera as interações em questão.

Parte III

Como podemos mudar as interações em benefício da fauna e das pessoas:

Teoria da Mudança

Uma vez entendido de forma compartilhada as causas de cada interação, a questão é "como" causar as mudanças desejadas. Abaixo, estão citadas as ações apontadas para mudar as interações, em benefício da fauna e das pessoas envolvidas. Essa conexão lógica entre ação e produto > efeito sobre os fatores determinantes da situação > mudança na situação – nesse caso, nas interações humano-fauna – é o que define uma **Teoria da Mudança**.

Tabela 7. Ações para mudar as interações prioritárias

Interação	Ação	Tipo de ação
Danos a cultivos	Conter o desmatamento	Restauração ecológica / planejamento territorial
	Plantar frutíferas	Gestão ecológica / atração de fauna
	Plantar árvores para fauna	Gestão ecológica / atração de fauna
	Conscientizar sobre manejo	Educação e capacitação
	Instalar cercas de proteção	Manejo técnico direto
	Financiar de mudas e cercas	Incentivo econômico
	Adotar medidas de afugentamento	Manejo técnico direto
	Fazer controle de espécies exóticas	Gestão ecológica
Danos a animais domésticos	Eliminar caça	Governança e regulação
	Aumentar fiscalização	Governança e regulação
	Planejar a ocupação	Planejamento territorial
	Fazer educação ambiental	Educação e capacitação
	Implementar PSA	Incentivo econômico
	Cercar animais de produção	Manejo técnico direto
	Fazer galinheiros adequados	Manejo técnico direto
	Confinar de forma adequada de cães	Gestão de domésticos
	Criar rede de apoio	Governança colaborativa
	Valorizar presença do predador	Educação / mudança de percepção
Certificar de boas práticas	Incentivo econômico	
Caça ilegal	Fazer educação ambiental	Educação e capacitação
	Buscar alternativas de renda	Incentivo econômico
	Apoiar ecoturismo	Incentivo econômico
	Criar PSA	Incentivo econômico
	Fortalecer legislação	Governança e regulação

	Fortalecer inteligência e monitoramento	Governança e regulação
	Fiscalizar	Governança e regulação
	Articular comunidade-instituições	Governança colaborativa
	Responder à caça por retaliação	Governança adaptativa
	Criar mecanismos de mudança comportamental	Educação / comportamento
	Fazer parcerias institucionais	Governança colaborativa
Ataque/transmissão de doenças de cães e gatos a animais silvestres	Fazer educação ambiental	Educação e capacitação
	Estimular posse responsável	Educação / comportamento
	Programa de identificação	Gestão de domésticos
	Castrar	Gestão de domésticos
	Vacinar	Gestão de domésticos
	Monitoramento sanitário	Governança técnica
	Atendimento veterinário	Gestão de domésticos
	Parcerias com universidades	Governança colaborativa
Morte de animais silvestres por agrotóxico	Conscientizar produtor/consumidor	Educação e capacitação
	Fomentar pesquisa	Governança técnica
	Melhorar legislação	Governança e regulação
	Fiscalização	Governança e regulação
	Valorizar produção orgânica	Incentivo econômico
	Promover bioinsumos	Inovação técnica
	Integrar lavoura-pecuária	Planejamento produtivo
	Aumentar capacitação técnica	Educação e capacitação
	Manter fragmentos florestais	Restauração ecológica
	Fazer plantio para desviar fauna	Gestão ecológica
	Fazer adubação verde	Inovação técnica
	Valorizar conhecimento tradicional	Educação / cultura
	Incentivar produção local	Incentivo econômico
Atropelamento de animais silvestres	Instalar redutores de velocidade	Manejo técnico / infraestrutura
	Melhorar sinalização	Manejo técnico / infraestrutura
	Instalar passagens de fauna	Manejo técnico / infraestrutura
	Fazer cercamento direcionador	Manejo técnico / infraestrutura
	Fazer campanhas de conscientização	Educação e capacitação
	Protocolo de resgate	Governança técnica
	Centros de reabilitação	Governança técnica

As ações propostas podem ser organizadas em três grupos de acordo com o nível em que devem operar:

Nível 1 – Operacional (curto prazo) - Resolve sintomas e impacto rápido

- manejo técnico
- controle direto

Nível 2 – Intermediário (comportamento e regras) - Muda como as pessoas agem

- educação
- governança
- coordenação

Nível 3 – Estrutural (longo prazo) - Muda o sistema

- incentivos econômicos
- sistema produtivo
- restauração ecológica

Como último passo na coprodução do Plano Estratégico, os participantes selecionaram ações prioritárias para cada interação (Tabela 7).

Tabela 8. Ações prioritárias

Danos a cultivos

- 1 Conter desmatamento e plantar frutíferas
- 2 Prover recursos para mudas/sementes de frutíferas
- 3 Conscientizar sobre plano de manejo de frutíferas

Danos a animais domésticos

- 1 Elaborar e capilarizar programa de educação ambiental amplo que contemple meios de proteção
- 2 Criar redes de apoio para acionar em casos de predação
- 3 Criar um selo de certificação para quem tem medidas protetivas

Caça ilegal

- 1 Buscar/fomentar parcerias para viabilizar as ações 2 e 3
- 2 Fomentar o ecoturismo
- 3 Realizar ações de educação ambiental de forma continuada e aplicada (extensão rural e novas formas de geração de renda)

Ataque/transmissão de doenças de cães e gatos a animais silvestres

- 1 Implantar programa de identificação e responsabilização
- 2 Viabilizar atendimento acessível/gratuito: vacinação, castração e tratamento em todos os municípios da região
- 3 Realizar educação ambiental e campanhas de posse responsável
- 4 Monitorar animais domésticos e silvestres e sua saúde (levantamento epidemiológico)

Morte de animais silvestres por agrotóxico

- 1 Conscientizar e incentivar o produtor e o consumidor de utilizar a melhor forma para aplicar/consumir produtos com fertilizantes
- 2 Financiar pesquisa
- 3 Melhorar a legislação

Atropelamento de animais silvestres

- 1 Instalação de redutores de velocidade em áreas prioritárias
- 2 Instalar passagem de fauna
- 3 Cercar fragmento direcionando a fauna para a passagem
- 4 Plano de conscientização sobre redução de velocidade através dos meios de comunicação

A figura abaixo apresenta a Teoria da Mudança para a coexistência humano-fauna na ZA-PE Intervals, sintetizando o planejamento em nível estratégico ao conectar ações — com destaque para as prioritárias — às causas das interações e às mudanças desejadas.

Teoria da Mudança para a Coexistência Humano-Fauna na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Intervals

Parte IV

Como implementar o plano estratégico: Plano de Ação

A fim de guiar a implementação e execução da Teoria da Mudança, os participantes produziram um Plano de Ação (abaixo), detalhando cada ação prioritária em termos de seus produtos, articuladores e colaboradores.

Tabela 9. PLANO DE AÇÃO			
Ação	Produto	Articulador(a)¹	Colaboradores²
Danos a cultivos			
Incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) em áreas a serem identificadas	Campanha de divulgação sobre a criação destas áreas realizadas, Parcerias formadas para facilitar caminhos de criação de RPPNs	Vanessa	Adriana, Nathalia
Restaurar Reservas Legais (RL) e Áreas de Proteção Permanente (APP) em áreas a serem identificadas	Áreas restauradas (km ²)	Thiago, Nathalia	
Plantar frutíferas e nativas em áreas a serem identificadas	Árvores plantadas	Almir, “Luiz”	
Articular meios para obter mudas/sementes de frutíferas e nativas	Parcerias formadas	Alan, Silvino Junior, Rodrigo	Almir
Criar mecanismos para captar recursos para plantio e/ou produção de mudas	Mecanismos criados (exemplos: editais, parcerias, propostas)	Allan, Silvino Junior, Rodrigo	Almir
Elaborar um Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) para coleta de sementes dentro das Unidades de Conservação (UCs) para restauração	PSA elaborado	Thiago, Nathalia	
Coconstrução de um plano colaborativo dentro do PSA Guadiões da Floresta entre indígenas e a Fundação Florestal	Plano elaborado na terceira fase	Thiago, Nathalia	

Elaborar e implementar um programa de ações de prevenção (educação ambiental, assistência técnica) à danos causados por animais silvestres e atendimento a casos de danos	Programa elaborado e implementado	Beatriz	Núcleo de Fauna da FF, Monicque, Aracelis, Nathalia, Lorena, Jussara
Danos a animais domésticos			
Elaborar e implementar um programa de ações de prevenção (educação ambiental, assistência técnica) à danos causados por animais silvestres e atendimento a casos de predação	Programa elaborado e implementado	Beatriz	Núcleo de Fauna da FF, Monicque, Aracelis, Nathalia, Lorena, Jussara
Criar uma rede de implementação de ações de prevenção criada	Rede de implementação criada	Núcleo de Fauna da FF	Thiago, Nathalia, Beatriz, Anita
Criar um selo para quem tem medidas preventivas	Selo criado	Núcleo de Fauna da FF	Aracelis, Nathalia, Livia
Caça ilegal			
Fomentar o ecoturismo e o turismo rural	Guias formados, roteiros elaborados, atrativos divulgados, comunidade local engajada	Eliana, Pedro Junior	Thiago Novato, Anita, Nathalia, Eder, Bela
Elaborar e implementar um programa de ações de educação ambiental de forma continuada e aplicada (extensão rural e novas formas de geração de renda) para combater a caça ilegal	Programa elaborado e implementado	Silvino Junior	Monicque, Poli, Nathalia, Bela, Lorena, Beatriz
Realizar diagnóstico das potencialidades e promover mecanismos de alternativas de renda	Potencialidades identificadas, alternativas de renda comunicadas	“Alexandrina”	Aracelis, Thiago

Cães e gatos atacam e/ou transmitem doenças a animais silvestres			
Implantar programa de identificação (exemplos: Sis patinhas)	Programa implementado	Rodrigo	Almir
Criar programa de responsabilização	Programa criado	Rodrigo	Almir
Realizar diagnóstico dos animais, locais, programas existentes e necessidades específicas de atendimento	Diagnóstico realizado	Rodrigo	Nathalia
Realizar diagnóstico dos desafios para a implantação dos programas disponíveis	Diagnóstico realizado	Rodrigo	Nathalia
Viabilizar atendimento acessível/gratuito atendendo prioridades: vacinação, castração e tratamento para todos os municípios da região	Atendimentos contínuos (vacinação, castração e tratamento) realizados	Rodrigo	Thiago, Nathalia
Elaborar e implementar um programa de educação ambiental (posse responsável, bem-estar animal, impactos da interação com animais silvestres, saúde pública)	Programa elaborado	“Alexandrina”	Nathalia, Lorena, Rodrigo (PECB)
Monitorar a saúde dos animais domésticos e silvestres	Relatório com doenças identificadas	Renato	Beatriz, Guilherme, Anita, Lorena, Poli, Bela, Eder
Elaborar programa de ações e controle de doenças	Programa criado	Jussara	Beatriz, Rodrigo (PECB), Aracelis
Morte da animais silvestres por agrotóxico			
Orientar/capacitar o produtor para utilizar a melhor forma para aplicar produtos com fertilizantes/defensivos (exemplos: pulverização e nebulização aérea)	Parcerias com Casa da Agricultura, Secretaria da Agricultura, Sindicatos patronais, Associações realizadas	“Gilberto Ohta”	
Incentivar o consumidor a utilizar a melhor forma para consumir produtos com fertilizantes/defensivos	Marketing social	“Gilberto Ohta”	

Articular parcerias para o desenvolvimento de pesquisas	Parcerias articuladas	“Gilberto Ohta”	Nathalia, Núcleo de Fauna da FF
Criar mecanismos de participação em processos decisórios	Mecanismos criados	“Gilberto Ohta”	
Atropelamento de animais silvestres			
Mapear áreas de alta incidência de atropelamentos	Mapa elaborado	Renato Paiva	Anita, Claudia, Beatriz, Bela, Poli
Instalação de redutores de velocidade e placas sinalizadora	Redutores e placas instaladas	Thiago	Claudia
Instalar passagens de fauna	Passagens instaladas	Thiago	Claudia
Instalar cercas direcionadoras	Cercas instaladas	Thiago	Claudia
Elaborar e implementar plano de conscientização sobre redução de velocidade	Plano elaborado e implementado	“Alexandrina”	Anita, Lorena, Bento, Poli, Bela

¹ Entre aspas são participantes que não estavam presentes no momento da criação do Grupo Gestor, tendo sido nomeados como Articuladores pelos presentes.

² Caberá ao Grupo Gestor ou ao Articulador da ação completar as informações faltantes sobre Colaboradores.

Parte V

Conclusão e encaminhamentos: governança

A análise das interações, suas causas e as ações propostas revela um padrão claro: os desafios de coexistência na ZA-PEI resultam de um desalinhamento entre sistemas ecológicos, sociais e econômicos.

As interações negativas mais frequentes, especialmente predação de animais domésticos, danos agrícolas e transmissão de doenças, estão associadas principalmente à simplificação ecológica e ao aumento da disponibilidade e acessibilidade de recursos para a fauna, como cultivos, animais domésticos desprotegidos e resíduos. Em outras palavras, as interações se intensificam quando o ambiente oferece alimento fácil e pouco risco. Outras interações, como caça ilegal e uso de agrotóxicos, são fortemente influenciadas por incentivos econômicos, valores culturais e falhas de governança. Já o papel dos animais domésticos emerge como um ponto de conexão entre múltiplos impactos, conectando diferentes dimensões do sistema.

As ações propostas mostram coerência com as causas, combinando manejo técnico, educação, fortalecimento institucional e incentivos econômicos. Ainda assim, revelam

um padrão: problemas locais recebem respostas concretas, enquanto questões estruturais são tratadas de forma mais genérica. Promover a coexistência na ZA-PEI, portanto, exige ir além de soluções pontuais, com intervenções articuladas sobre comportamentos, instituições e sistemas produtivos.

Nesse contexto, a efetividade das ações depende de coordenação, acompanhamento e adaptação ao longo do tempo, o que levou à definição de um Grupo Gestor (abaixo) para implementar o plano.

Grupo Gestor

Membro	
Allan Paulo	Funcionário do PEI
Almir José Zarpellen	Produtor em Sete Barras
Anita Seneme Gobbi	LEMaC ESALQ USP
Beatriz de Mello Beisiegel	ICMBio
Isabela Caroline da Silva	LEMaC ESALQ USP
Monicque Silva Pereira	SEMIL
Nathália Costa Silva Zandomenegui	Gestora Parque Estadual Carlos Botelho
Poliana Rossini Camargo	LEMaC ESALQ USP
Rodrigo Alves Correa	Funcionário na Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Sete Barras
Silvino Teixeira Junior	Cooperativa Agropecuária de Produtos Sustentáveis do Guapiruvu, Sete Barras
Thiago Conforti	Fundação Florestal
Thiago Novato	LEMaC ESALQ USP
Vanessa Puerta Veruli	Fundação Florestal

Equipe da oficina, da esquerda para a direita; em pé: Lara Amaral, Loisa Fabrícia, Thiago Novato, Katia Ferraz, Silvio Marchini, Isabella Facin, André Nogueira e Guilherme Araujo; agachadas: Poliana Camargo, Maria Augusta Guimarães, Anita Seneme, Isabela Caroline e Lívia Lima

Créditos

Coordenação do Projeto Biota Coexiste: Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz

Organização da oficina: André Nogueira, Anita Seneme, Guilherme Araujo, Isabela Caroline, Isabella Facin, Katia Ferraz, Lara Amaral, Lívia Lima, Loisa Fabrícia, Poliana Camargo e Thiago Novato

Facilitação da oficina e relatoria: Silvio Marchini

Revisão do relatório: Katia Ferraz, Maria Augusta Guimarães e Thiago Novato

Fotos: Jackson Delphino, Silvio Marchini, Isabela Caroline

Referências

Marchini, S., Boulhosa, R., Camargo, J., Camilo, A.R., Concone, H., Feliciani, F., Ferrardo, I., Figueiroa, G., Fragoso, C.E., Morato, R., Porfírio, G., Salomao Jr, J., Sampaio, R., Santos, C.C., Tortato, F.R., Viana, D., Tomas, W.M. 2024. **A systems approach to planning for human-wildlife coexistence: The case of people and jaguars in the Brazilian Pantanal.** Conservation Science & Practice. <https://doi.org/10.1111/csp2.13082>

Marchini, S., Ferraz, K. M. P. M. B., Foster, V., Reginato, T., Kotz, A., Barros, Y., Zimmermann, A., Macdonald, D.W. 2021. **Planning for human-wildlife coexistence: conceptual framework, workshop process and a model for transdisciplinary collaboration.** Frontiers in Conservation Science. <https://doi.org/10.3389/fcosc.2021.752953>

Marchini, S., Glikman, J.A., Roy, S., Hedges, S., Zimmermann, A. 2023. **Planejamento e teoria da mudança,** In: Diretrizes da UICN CSE sobre conflitos e coexistência entre humanos e animais selvagens. Gland, Switzerland: IUCN. <https://www.hwctf.org/guidelines>

